

УДК: 697.92

Использование термоэлектрических элементов для повышения эффективности работы систем воздушного отопления

Шелехов Игорь Юрьевич, кандидат технических наук, доцент
Колодин Виктор Николаевич, магистрант
Шелехова Анастасия Игоревна, бакалавр
Иркутский Национальный Исследовательский Технический Университет

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с эффективностью работы систем воздушного отопления. На основании обзора литературы и проведения патентных исследований было предложено использовать термоэлектрические модули в качестве датчиков, контролирующей разницу температуры ограждающих конструкций и температуры внутреннего воздуха. В процессе исследований было показано, что классические термоэлектрические модули не подходят для выполнения данной задачи. Предложено для выполнения поставленной задачи использовать новую конструкцию термоэлектрического модуля, изготавливаемую в соответствии с патента № 2611562. Проведенные натурные испытания показали, что данная конструкция удовлетворяет поставленным задачам. Авторами показано, что при применении новых технических решений, возможно увеличить эффективность работы систем воздушного отопления в зданиях и сооружениях различного назначения.

Ключевые слова: микроклимат, система воздушного отопления, термоэлектрический модуль, эффективность работы, энергосбережение.

На территории Российской Федерации сложно найти здания и сооружения, которые эксплуатируются без систем отопления. Оценка степени целесообразности применения одного или другого вида отопления определяется, в первую очередь, типом здания или сооружения и условиями эксплуатации. В зданиях производственного назначения, в помещениях больших объемов, таких как вокзалы, аэропорты, торговые центры применение систем воздушного отопления является более эффективным, по сравнению с другими видами отопления. С экономической точки зрения системы воздушного отопления являются менее затратными при эксплуатации и ремонте, несмотря на относительно низкую эффективность. Тем не менее, системы воздушного отопления с каждым годом становятся более популярными во всем мире, особенно в зданиях специального назначения, где существуют повышенные требования к уровню взрывоопасности и пожароопасности. Совмещение системы воздушного отопления с системой вентиляции помогает снизить общие материальные затраты при монтаже, а применение современных микропроцессорных устройств помогает снизить эксплуатационные затраты и повысить эффективность работы.

Оценивая эффективность работ совмещенных систем отопления и вентиляции, ученые и проектировщики инженерных систем выделяют несколько основных причин, влияющих на эффективность их работы. В первую очередь, отмечается, что эффективность систем воздушного отопления и вентиляции зависит от правильного управления воздушно-тепловыми потоками [1]. Для оптимизации параметров воздухообмена и поддержания заданных параметров микроклимата используют устройства перераспределения воздушных потоков [2], применяют алгоритмы управления воздушными потоками непосредственно адаптированных к конструктивным и экс-

плуатационным параметрам помещений [3]. Немаловажным фактором, влияющим на эффективность систем вентиляции и воздушного отопления, являются конструкции калориферов в приточных установках [4], отмечается, что применение нагревательных элементов с распределенным греющим слоем и с эффектом ограничения максимальной температуры на поверхности нагрева помогают не только увеличить эффективность работы, но и существенно увеличить её надежность.

Обзор научной литературы и патентный поиск показали, что одновременно с научными исследованиями ведутся разработки в области конструктивно-технических решений по разработке приборов и устройств для управления параметрами нагрева и распределения воздушно-тепловым потоком [5-7].

Анализ литературных данных показал, что, кроме конструктивно-технических решений и применения современного микропроцессорного оборудования для повышения эффективности работы систем воздушного отопления и вентиляции, необходимо внедрять устройства, которые могут контролировать не только температурные параметры воздушной среды помещений, но и ограждающих конструкций. При нагреве воздуха в помещении до нормируемых параметров, пониженная температура ограждающих конструкций снижает ощущения комфорта и, соответственно, влияет на самочувствие и производительность людей, находящихся в данном помещении. Наилучшим устройством для этих целей могут служить термоэлектрические элементы, с помощью которых возможно измерить разницу температур воздуха и ограждающих конструкций. Используя последние достижения отечественной науки, данные элементы возможно изготовить в виде конструктивных элементов ограждающих конструкций [8]. Проведенные нами экспериментальные работы, которые проводились в лаборатории «Современного нагревательного оборудования» ИРНТИУ во время научно-

исследовательской практики показали, что термоэлектрические генераторы, изготавливаемые для генерации электрической энергии от разницы температур, возможно использовать для оценки разницы температуры ограждающих конструкций и температуры внутреннего воздуха. Для того, чтобы инженерная система работала эффективно, необходимо, чтобы показания разности температуры ограждающих конструкций и внутреннего воздуха были реальными для данного момента времени, при этом инерционность должна быть минимальной. Для оценки параметров разницы температуры использовались классический термоэлектрический модуль и термоэлектрический модуль, изготовленный в соответствии патента на изобретение № 2611562 [9]. Температура воздуха и скорость движения воздушных потоков оценивались анемометром марки testo 410-1, температура ограждающих конструкций определялась пирометром марки optris MS.

Классический и авторский термоэлектрические модули были отградуированы на стенде, который описан в монографии авторов Шелехов И.Ю., Рупосов В.Л., Смирнов Е.И. [10].

Натурные испытания показали, что классический термоэлектрический модуль для выполнения данной

технической задачи использовать возможно только в стационарном режиме, так как показания не соответствуют реальным значениям температур для конкретного момента времени, инерционность изменения показаний находится в диапазоне от 20 до 40 мин., что не позволяет управлять параметрами воздухораспределения в динамическом режиме.

Термоэлектрический модуль, изготовленный по запатентованной технологии обладает значительно меньшей инерционностью, инерционность изменения показаний находится в диапазоне от 2 до 3 мин., но при этом видно, что возможно применить новые конструктивные решения, которые позволят снизить этот параметр. Но, даже при этих значениях, возможно управлять параметрами воздухораспределения в помещении и увеличить эффективность работы инженерной системы.

Использование новых инновационных решений и применение новых конструкций термоэлектрических модулей позволит обеспечивать комфортные условия в помещениях различного назначения, снизить энергетические затраты на обогрев этих помещений.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркутской области в рамках научного проекта № 20-48-380002.

Литература:

1. Новгородский Е.Е., Василенко А.И., Пермьяков А.Б. Сравнительная характеристика электропотребления вентиляторными агрегатами систем воздушного отопления. Энергосбережение и водоподготовка. 2010. № 2 (64). С. 47-48.
2. Саргсян С.В. Исследование способов организации воздухообмена и систем воздухораспределения на физических моделях в лабораторных условиях. Научное обозрение. 2015. № 16. С. 68-71.
3. Захаров А.А., Низовцев М.И. Экспериментальные исследования регенератора тепла вентиляционного воздуха с изменяющимся направлением воздушного потока. Научный вестник Новосибирского государственного технического университета. 2014. № 1 (54). С. 143-150.
4. Шелехов И.Ю., Шишелова Т.И. Повышение эффективности приточных установок в системе вентиляции зданий. Журнал "Фундаментальные исследования". - 2011. - №8 (часть 3). - С.683-686
5. Панченко В. В., Бирюк В. В., Ковалев М. А. Патент на изобретение №2 622 726. Регенеративная система с лучистым отоплением. Дата подачи заявки: 15.06.2016, опубликовано: 19.06.2017 Бюл. № 17
6. Шелехов И.Ю. Патент на изобретение № 2713729. Нагревательный элемент широкого спектра применения. Приоритет: 03.05.2018, Дата регистрации: 07.02.2020, опубликовано: 07.02.2020 Бюл. №4.
7. Мартынов В. А., Арефьев В. Ю., Поляков В. В. Патент на изобретение №2 386 904. Способ локальной приточной вентиляции, совмещенной с воздушным отоплением. Дата регистрации: 03.12.2008, опубликовано: 20.04.2010 Бюл. № 11
8. Шелехов И. Ю., Смирнов Е. И., Иноземцев В. П., Федорова Е. Д. Анализ возможности использования термоэлектрических генераторов в системах вентиляции. Журнал «Научное обозрение» . - Изд-во: Издательский дом "Наука образования" (Москва), 2015.- №8.- С.67-75.
9. Шелехов И.Ю., Смирнов Е.И., Кашко К.П., Шелехова И.В. Патент на изобретение №2611562. Пространственно ориентированный термоэлектрический модуль и способ его изготовления. Дата регистрации: 04.12.2015, опубликовано: 28.02.2017 Бюл. № 7
10. Шелехов И.Ю., Рупосов В.Л., Смирнов Е.И. Научное и экономическое обоснование использования термоэлектрических модулей: Монография – Иркутск: Изд-во ИРНТУ – 2020. – 164 с.